

A APRENDIZAGEM NUM AMBIENTE CONSTRUTIVISTA: UM ESTUDO DE CASO

Gouveia, V.¹, Valadares, J.²

¹ Mestre em Ensino das Ciências, ramo Química Escola Secundária de Odivelas,
² Universidade Aberta

RESUMO

Esta comunicação pretende ilustrar, com base num estudo efectuado, como um ambiente construtivista na sala de aula permite uma melhor aprendizagem de conceitos químicos, mais particularmente conceitos relacionados com o tema ácido-base, onde em geral os alunos revelam à partida algumas *misconceptions* já patenteadas em diversas pesquisas.

A comunicação tem duas partes. Na primeira será feita uma caracterização de um ambiente construtivista na sala de aula, como resultado de uma reflexão de natureza epistemológica, psicológica e educacional e de uma «negociação» de ideias entre os autores desta comunicação, apoiadas numa ampla consulta bibliográfica e na sua própria experiência pessoal. Na segunda parte, serão analisados os efeitos que um ambiente com as características previamente acordadas produziu na aprendizagem do tema ácido-base, por 27 alunos do 10º Ano de escolaridade de uma turma de uma escola dos arredores de Lisboa. Esta turma constituiu o grupo experimental num estudo quase-experimental, tendo funcionado como grupo de controlo uma outra turma de 25 alunos do mesmo ano, da mesma escola e leccionada pela mesma professora, cuja equivalência à primeira foi previamente verificada. A amostra do estudo, escolhida de forma não aleatória, compreendeu portanto um total de 52 alunos, distribuídos por duas turmas que se revelaram equivalentes: uma que foi submetida a um ensino do tema ácido-base num ambiente construtivista e outra sujeita a um ensino num ambiente tradicional de sala de aula.

Os resultados indiciam claramente que o ambiente construtivista de aprendizagem antecipadamente concebido promoveu um melhor desempenho, em relação ao conteúdo leccionado, por parte dos alunos, bem como desenvolveu neles atitudes positivas em relação a si mesmos e aos outros.

AO ENCONTRO DE UM AMBIENTE CONSTRUTIVISTA NA SALA DE AULA

A construção pessoal de significados

Tem havido, e ainda se mantém, um amplo consenso entre muitos psicólogos educacionais e educadores que cada ser humano constrói e reconstrói o significado dos acontecimentos e objectos com que contacta (Novak, 1990, Gil-Pérez et al., 2002). Cada aluno, quando entra numa sala de aula para aprender uma determinada disciplina, viveu uma sequência de experiências muito própria, a qual, combinada com o seu edifício genético, faz com que ele tenha construído os seus significados pessoais e seja um ser idiossincrasicamente único. É, pois, portador de uma estrutura cognitiva singular, que irá determinar o modo como ele irá aprender. A sua aprendizagem será, pois, um acto muito pessoal e idiossincrásico (Gowin, 1990, p. 48, Novak e Gowin, 1999, p. 22, Novak, 2000, p. 36), o que não significa que não seja profundamente influenciado por toda uma experiência social que ele irá viver na sala de aula e fora dela. Não vamos aqui discutir a velha tese de Piaget (Piaget e Garcia, 1987) e de algum modo partilhada por Schwab (1964), por Toulmin (1972) e por Novak (1990), segundo a qual há um grande paralelismo nos mecanismos psicológicos de acordo com os quais um indivíduo constrói os seus próprios significados e

nos mecanismos epistemológicos que estão na base da construção do conhecimento ao longo da história. Esta tese, algo polémica, foi discutida por um de nós noutra local (Valadares, 2000) e terá, talvez, mais interesse académico do que interesse prático para a sala de aula. Cremos que é suficiente reconhecer que, quer na ontologia, quer na psicogénese das ideias científicas, desempenha um papel fundamental a interacção permanente entre teoria e prática, entre reflexão e acção. Para além disso, o conhecimento não é neutro, porque a racionalidade pura não existe. O contexto cultural, as crenças, as emoções e paixões têm um papel importante no modo como construímos o nosso conhecimento, por mais objectivos que possam parecer os dados (Novak, 2000, pp. 72-79, Goleman, 1995, Damásio, 1994, Gardner, 1983).

Que construtivismo nas aulas de ciências?

O construtivismo é um paradigma com repercussões no modo como é encarada a filosofia da ciência, a psicologia educacional e a educação científica (Valadares, 1995, pp. 123-67). Não admira, pois, que englobe uma série de teorias, diferentes umas das outras. Von Glasersfeld (1996) distingue entre o que ele chama construtivismo radical e o construtivismo trivial. Por sua vez, Martin Dougiamas (1998) distingue, além do construtivismo radical e trivial, o construtivismo social, o construtivismo cultural, e o construtivismo crítico. Mas há também o chamado construtivismo humano (Novak, 1990, Mintzes et al., 2000).

O construtivismo radical de Glasersfeld tem sido amplamente criticado e está longe de ser consensual. Cremos que grande parte da reacção ao construtivismo por pessoas da área da Filosofia e da Educação (Suchting, 1992, Solomon, 1994) e, ainda mais, por alguns membros mais bem informados das comunidades das ciências exactas e naturais, deve-se, pelo menos em parte, ao facto de o construtivismo estar demasiadamente conotado com o construtivismo radical de Glasersfeld.

A reflexão que vimos efectuando há vários anos, quer no campo da história e da filosofia das ciências exactas, quer no da psicologia, tem-nos convencido de que a posição construtivista mais adequada para traduzir a construção histórica do conhecimento físico e, simultaneamente, aquela que devemos adoptar como enquadramento filosófico da nossa actuação na sala de aula, é uma posição nem demasiado céptica (como a de Glasersfeld) nem dogmática, nem demasiado idealista nem realista ingénua, nem claramente empirista nem manifestamente racionalista (Valadares, 1995, 1999 e 2001).

Asim, é de rejeitar o empírico-indutivismo com origem em Francis Bacon, no século XVII ou o realismo objectivista tão defendido por cientistas como Pearson, na viragem do século XIX para o século XX, bem como todas as formas de positivismo, incluindo o positivismo lógico, por serem formas de factualismo empirista. Não se trata de abdicar de uma objectividade da ciência, mas sim de uma objectividade algorítmica, exacta, infalível, dogmática, alicerçada num pretensso método científico linear e estereotipado. É importante que os professores de ciências tenham uma posição filosófica adequada nas aulas, pois ela irá influenciar a aprendizagem da ciência dos seus alunos, nas suas mais diversas facetas, incluindo a imagem com que eles ficam acerca da natureza do conhecimento científico.

Continuamos a advogar uma posição construtivista na sala de aula, mas o problema que se coloca é como clarificar esse ponto de vista. O construtivismo no ensino passa por evitar diversas «distorções» epistemológicas que muitos professores adquirem na sua formação, a que vários autores se têm vindo a referir nos últimos anos, e que vêm claramente expressas num artigo recente de 13 especialistas em educação científica (Gil-Perez et al, 2002).

Reinterpretando estas distorções, diremos que a mais importante delas diz respeito ao papel atribuído ao aluno. Este continua infelizmente a ser muitas vezes considerado como um "recipiente vazio", uma "folha

em branco”, um “receptor passivo” e não como um agente activo, com concepções prévias muito importantes para o modo como ele aprende. Tal como afirma Scott (1987), construtivista será aquele que “entende os estudantes como aprendizes activos que vêm para as aulas de ciências já com ideias acerca dos fenómenos naturais e que eles usam para dar sentido às experiências diárias” (in Crowther, 1997).

Uma outra distorção diz respeito ao que poderemos chamar “metodolatria” (Gowin, 1990, p. 98). Quando o aluno é posto na situação de elemento activo, trabalhador no laboratório ou fora deste, privilegia-se um pretensão método científico, algorítmico, infalível, dogmático, conducente ao conhecimento verdadeiro e, como tal, inquestionável, numa clara deturpação histórica. Trata-se de uma visão empírico-indutivista que, embora filosoficamente criticada, continua a ser inculcada nas mentes de muitos professores aquando da sua formação inicial. Esta visão mítica desvaloriza o papel da problematização das situações, das conjecturas, das teorias e dos conceitos à partida, bem como a criatividade em todo o processo e, em particular, no momento de atribuir significado aos dados existentes.

Outra distorção, ainda, diz respeito ao carácter pouco estruturado da ciência ensinada na sala de aula. Os conhecimentos são apresentados de uma forma sequencial, sem que fiquem claras as importantes relações que existem entre eles. Domina a disciplinaridade quando devia ser privilegiada a transdisciplinaridade.

Para além disso, o conhecimento é apresentado de um modo estritamente cumulativo, como se a ciência fosse uma acumulação de factos. Já Henri Poincaré, o grande matemático dos finais do século XIX e início do século XX, contestava esta visão factualista da ciência (Poincaré, 1970, p. 158). Não se exploram as conjecturas e refutações históricas, as crises e as reestruturações e transmite-se a ideia que o conhecimento científico é obra de alguns génios que descobriram por si as novas ideias como quem descobre um filão de ouro.

Outra visão não construtivista tem muito a ver com as relações na sala de aula. Não se tem em conta a importância da interacção activa, da negociação de significados, da reflexão, da avaliação de pares e da auto-avaliação, da pró-actividade e do «aprender a aprender» por si e com os outros. Aprende-se a aprender aprendendo, ao contrário do que muitos críticos do «aprender a aprender» ingenuamente pressupõem.

Concordamos com Gil-Pérez et al. que quaisquer propostas que se façam nunca deverão ser encaradas como receitas. Assim, quando a seguir formos propor o uso de instrumentos como o Vê de Gowin ou o mapa conceptual de Novak na criação de um ambiente construtivista, tal não significa que eles sejam imprescindíveis para produzir esse ambiente. Mais do que isso: sendo instrumentos hoje considerados como parte integrante da chamada Teoria da Aprendizagem Significativa na sua forma actual, nem sequer são imprescindíveis para facilitar a aprendizagem significativa. Acreditamos que ajudam. Mas de modo algum são imprescindíveis.

Um ambiente construtivista na sala de aula

Já há muito tempo que diversos autores vêm a defender a importância do ambiente na sala de aula. Uma boa aprendizagem exige a criação de um bom ambiente de aprendizagem. Vários autores (Cunningham, Duffy and Knuth, 1993, Savery & Duffy, 1996, Wilson, 1996) designam por ambientes construtivistas aqueles que devem estar subjacentes às estratégias construtivistas e investigativas.

O ambiente na sala de aula tem a ver com muitos factores, intrínsecos e extrínsecos. Esse ambiente depende da governança, no sentido que Gowin atribui a este conceito (Gowin, 1990). Mas vamos cingir-

nos àqueles factores que os professores podem controlar: o tipo de relações pessoais, os objectos a que recorrem, as situações que propiciam, as condições (de tempo, por exemplo) impostas, etc.

Desde logo, um ambiente construtivista terá que assentar nas melhores relações pessoais que for possível estabelecer na sala de aula, deverá propiciar o máximo envolvimento por parte dos alunos e deverá proporcionar o tempo necessário para estes pensarem e reflectirem acerca das suas ideias e dos seus procedimentos, das suas aprendizagens, dos problemas que têm de superar. O professor deverá estar consciente de que aquilo que ensina não é necessariamente aquilo que os alunos aprendem e que, bem pelo contrário, o que aprenderam está longe de ser homogéneo. A aprendizagem mais ou menos significativa da ciência na sala de aula exige interacção, negociação, aceitação e rejeição, caminhos diversos, percepção das diferenças, um envolvimento afectivo de quem quer aprender na acção de aprender. A aprendizagem significativa não é o resultado de um caminho linear. Pelo contrário, ela é o resultado de uma trama de relações cognitivas e afectivas.

O quadro da página seguinte (Valadares, 2001), inspirado principalmente nos trabalhos de Cunningham, Duffy & Knuth, 1993, Jonassen, 1994 e Savery & Duffy, 1996, apresenta algumas características dos ambientes construtivistas na sala de aula.

Independentemente dos estilos de aprendizagem, que deverão ser tanto quanto possível respeitados, as estratégias construtivistas e investigativas deverão fazer com que os alunos (Jonassen & Tessmer, 1996/7) sejam:

- *Activos* – para interagirem com o ambiente e os materiais de aprendizagem que lhes são proporcionados;
- *Pesquisadores* – para explorarem os materiais e o ambiente de aprendizagem que lhes são facultados;
- *Intencionais* – procurando, espontaneamente e de boa vontade, atingir os objectivos cognitivos;
- *Dialogantes* – envolvidos em diálogos uns com os outros e com o professor;
- *Reflexivos* – articulando o que aprenderam e reflectindo nos processos e nas decisões tomadas;
- *Ampliativos* – gerando juízos ou asserções, atributos e implicações com base no que aprenderam.

Dois autores bastante citados pelos estudiosos do construtivismo, particularmente das implicações deste na sala de aula, são Brooks e Brooks (1999). Estes autores consideram, e bem, que a aprendizagem está longe de ser um processo linear. Admitem, assim, que a qualidade do ambiente de aprendizagem não pode ser avaliada apenas com base nos resultados dos testes dos alunos. Segundo eles, “a natureza dinâmica da aprendizagem torna difícil circunscrever nos instrumentos de avaliação os limites do conhecimento e da expressão”.

Ambientes construtivistas

1ª - *Põem a ênfase na construção activa e significativa do conhecimento e não na sua interiorização passiva e reprodução de memória.*

2ª - *Privilegiam as tarefas dos alunos em contextos que para eles sejam significativos, em vez das preleções abstractas do professor fora dos contextos adequados.*

3ª - *Privilegiam as situações do mundo real e do dia a dia, em vez das sequências de ensino academicamente rígidas e pré-determinadas.*

4ª - Propiciam múltiplas representações dos mesmos objectos/fenómenos e não uma só (representações icónicas, verbais, formais, qualitativas, semiquantitativas, quantitativas, etc.).

5ª - Encorajam a reflexão crítica constante dos alunos durante as suas actividades, a análise do que dizem e fazem, bem como o que dizem e fazem os seus colegas, ou seja no fundo a metaprendizagem.

6ª - Propiciam actividades dependentes do contexto e do conteúdo e têm em conta os estilos e ritmos de aprendizagem dos alunos.

7ª - Estimulam a construção colaborativa do conhecimento através da negociação social e não a competição individual pela classificação.

8ª - Privilegiam a avaliação formadora que, tal como a encaramos, deve estar voltada não só para a regulação da aprendizagem de cada aluno pelo professor, como também para a reflexão pessoal, auto-avaliação e auto-correcção da aprendizagem.

9ª - São agradáveis e propiciadores de boas relações interpessoais dentro e fora das aulas.

10ª - São motivadores e responsabilizadores dos alunos pelas suas próprias aprendizagens.

Questionando os ambientes tradicionais da sala de aula e da sua «fobia» para a preparação para os testes, estes autores acabam por considerar que

"numa sala de aula construtivista, o professor procura conhecer os entendimentos dos estudantes acerca dos conceitos e, a seguir, estrutura oportunidades para que eles refinem ou revejam estes entendimentos, colocando-os em contradições, apresentando-lhes novas informações, colocando-lhes questões, encorajando-os à pesquisa e, ou envolvendo os estudantes em inquéritos concebidos para desafiar as suas concepções actuais." (Brooks e Brooks, 1999)

Ainda segundo estes autores, são 5 os princípios que deverão estar sempre presentes numa sala de aula construtivista:

Numa sala de aula construtivista:

Os professores deverão procurar conhecer e valorizar os pontos de vista dos alunos.

As actividades da sala de aula deverão desafiar as suposições dos alunos.

Os professores deverão colocar problemas cuja relevância emerge do aluno.

Os professores deverão conceber as suas aulas em torno de conceitos primários e "grandes" ideias, no sentido da sua abrangência e generalidade.

Os professores deverão avaliar a aprendizagem dos estudantes no contexto do ensino do dia a dia.

(Segundo Brooks e Brooks, 1999).

Acreditamos na importância dos organizadores gráficos que fazem parte integrante da Teoria da Aprendizagem Significativa, particularmente quando se dispõe de alguns conhecimentos essenciais desta teoria iniciada com o trabalho de Ausubel e continuada com os trabalhos de Novak, Gowin, Mintzes,

Wandersee, Moreira, Buchweitz e outros. Porém, tal como afirmámos atrás, o facto de estes instrumentos poderem ajudar, de modo algum os torna imprescindíveis.

Termina-se esta secção dedicada ao ambiente que deve presidir às actividades construtivistas e investigativas afirmando que, no fundo, o que está subjacente a este ambiente é o facto de a aprendizagem ser definitivamente aceite como uma actividade pessoal e idiossincrásica de cada aluno, e que lhe deve ser dada a liberdade controlada e a responsabilidade compartilhada para aprender num ambiente estimulador de diálogo e cooperação em que o professor é um apoiante e facilitador, um mediador fundamental.

UMA EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM DE QUÍMICA PARA TESTAR O EFEITO DE UM AMBIENTE CONSTRUTIVISTA

A escolha do ano de escolaridade e do conteúdo onde focámos a componente experimental desta investigação ficou a dever-se ao facto de se verificar um elevado nível de insucesso no 10º Ano e às dificuldades experimentadas pelos alunos no tema ácido-base, nomeadamente, quando o retomam no 12º Ano.

Amostra

A experiência decorreu numa Escola da periferia de Lisboa, em duas turmas escolhidas de forma não aleatória e leccionadas pela mesma professora: a turma C (N = 27), funcionando como grupo experimental, onde se estabeleceu um ambiente construtivista durante a aprendizagem do tema ácido-base, e a turma F (N = 25), o grupo de controlo, sujeita a uma estratégia de ensino tradicional no mesmo tema. A caracterização das duas turmas e a aplicação de um pré-teste permitiu concluir que os dois grupos eram equivalentes.

Metodologia de recolha de dados

A recolha de dados assentou na combinação de um método quantitativo, através de um plano quase-experimental, com um método qualitativo, traduzido por uma observação participante, distanciada e directa.

O tema ácido-base foi leccionado na turma C num ambiente construtivista de aprendizagem cujas características foram atrás referidas (ponto 1.3). Assim, as aulas, nessa turma, foram organizadas de maneira a privilegiar actividades do tipo reflexão-acção, propiciando situações do mundo real e do dia-a-dia, tendo em conta os vários estilos de aprendizagem dos alunos; além disso, valorizou-se o trabalho de grupo, enfatizando a sua dimensão de aprendizagem colaborativa, assumindo o professor um papel de negociador e facilitador da construção de conhecimento por parte dos alunos. Estes traçaram mapas conceptuais quer individualmente, quer em conjunto. Uma das actividades experimentais foi preparada e realizada com base num "Vê" de Gowin, elaborado em conjunto pelos alunos da turma.

Na turma F as aulas foram predominantemente expositivas, limitando-se os alunos, na sua grande maioria, a copiar o que a professora escrevia no quadro ou a escrever o que ela ditava.

Em ambos os grupos foi aplicado um mesmo pré-teste e um dado pós-teste.

O pré-teste serviu também para identificar as pré-concepções dos alunos, incluindo *misconceptions*, e mostrou que elas eram idênticas nas duas turmas, confirmando, assim, a equivalência já prevista dos dois grupos.

Resultados

As respostas ao pré-teste permitiram detectar a existência, na maioria dos alunos, de várias misconceptions idênticas às que a pesquisa educacional tem revelado existirem acerca dos ácidos e bases, tais como: os ácidos são substâncias corrosivas; as bases anulam este efeito corrosivo; o pH traduz a força relativa dos ácidos e das bases; a água tem sempre um pH igual a 7; etc.

As respostas dos alunos ao pós-teste foram traduzidas em classificações, de acordo com um modelo de resposta e um guia de classificações. Estes resultados estão representados no gráfico seguinte:

Representação gráfica das classificações do pós-teste (por ordem crescente)

Este gráfico evidencia, de modo claro, um melhor desempenho dos alunos do grupo experimental, sujeitos ao ambiente construtivista de aprendizagem previamente concebido, relativamente aos alunos do grupo de controlo, submetidos a um ambiente tradicional.

Este melhor desempenho foi corroborado pelos registos de observação na sala de aula.

CONCLUSÕES

Os resultados deste estudo permitiram concluir que os alunos que trabalharam num ambiente construtivista desenvolveram, na sua maioria, uma aprendizagem acerca do tema ácido-base mais significativa e mais correcta do que a média dos alunos do grupo de controlo. Para além dos aspectos de cariz cognitivo, há que assinalar uma melhoria nas relações interpessoais dos alunos do grupo experimental, bem como a imagem positiva que foram criando de si mesmos, o que reforçou a sua auto-estima e contribuiu para um acréscimo na motivação para continuar a aprender.

Dado que este trabalho está alicerçado numa base teórica sólida e como procedemos à validação de conteúdo do pré-teste e do pós-teste, a um estudo da fiabilidade dos resultados da aplicação do pós-teste e a uma triangulação dos resultados obtidos, julgamos estar em condições de garantir a validade interna desta pesquisa.

No que concerne à generalização dos resultados, estamos consciente da existência de algumas limitações, quer no que respeita à dimensão da amostra e ao processo de amostragem quer no que diz respeito à própria metodologia adoptada. Procurou-se minimizar estas limitações procedendo à descrição pormenorizada da forma como o estudo foi realizado e escolhendo dois grupos equivalentes.

Os efeitos benéficos de um ambiente construtivista de aprendizagem no desempenho dos alunos indicam que este possa ser um meio de combater o insucesso escolar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AUSUBEL, D., NOVAK, J. e HANESIAN, H. (1980). *Psicologia Educacional*. Rio de Janeiro: Editora Interamericana.
- BROOKS, J. e BROOKS, M. (1999). In Search of Understanding. The Case for Constructivist Classrooms (revised edition). <http://www.ascd.org/readingroom/books/books99book.html>
- CACHAPUZ, A., PRAIA, J., PAIXÃO, F. e MARTINS, I. (2000). "Uma Visão sobre o Ensino das Ciências no pós Mudança Conceptual" in *Inovação*, 13(2-3), 117-137.
- CROWTHER, D. (1997). *Editorial: The Constructivist Zone*. Electronic Journal of Science Education. Vol 2, Nº 2. <http://unr.edu/homepage/jcannon/ejse/ejsev2n2ed.html>
- CUNNINGHAM, D., DUFFY, T., & KNUTH, R. (1993). Textbook of the future. In C. McKnight (Ed.), *Hypertext; A psychological perspective*. London: Ellis Horwood Publishing.
- DAMÁSIO, A. (1994). *O Erro de Descartes – Emoção, Razão e Cérebro Humano*. Lisboa: Publicações Europa-América.
- DOUGIAMAS, M. (1998). *A journey into Constructivism*. martin@dougiamas.com
- DRIVER, R. (1995). "Constructivist Approaches to Science Teaching" in Steffe e Gale (Eds.), *Constructivism in Education*. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- DRIVER, R. e BELL, B. (1986). "Students' Thinking and the Learning of Science: a Constructivist View" in *School Science Review*, 67, 443-456.
- DUIT, R. (1995). "The Constructivist View: A Fashionable and Fruitful Paradigm for Science Education Research and Practice" in Steffe e Gale (Eds.), *Constructivism in Education*. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- FOSNOT, C. (1996). "Construtivismo: uma Teoria Psicológica da Aprendizagem" in *Construtivismo e Educação. Teoria, Perspectivas e Prática*. Lisboa: Instituto Piaget.
- GARDNER, H. (1983). *Frames of Mind: The theory of multiple intelligences*. Nova Iorque: Basic Books
- GIL PÉREZ, D., GUIASOLA, J., MORENO, A., CACHAPUZ, A., PESSOA DE CARVALHO, A., TORREGROSA, M., SALINAS, J., VALDÉS, P., GONZÁLEZ, E., DUCH, A., DUMASCARRÉ, A., TRICÁRICO, H., GALLEGO, R. (2002). "Defending Constructivism in Science Education" in *Science & Education* 11: 557-571.
- GLASERSFELD, E. (1996). *Construtivismo Radical*. Lisboa: Instituto Piaget.
- HARPER, B. e HEDBERG, J. (1997). *Creating Motivating Interactive Learning Environments: a Constructivist View*. <http://www.ascilite.org.au/conferences/perth97/papers/Harper/Harper.html>
- GOLEMAN, D. (1995). *Inteligência emocional*. Lisboa: Temas e Debates.
- GOWIN, D. B. (1990). *Educating*. Cornell: Cornell University Press.
- HARPER, B.; HEDBERG, J. (1997). *Creating Motivating Interactive Learning Environments: a Constructivist View*. <http://www.ascilite.org.au/conferences/perth97/papers/Harper/Harper.html>
- HEWSON, P., BEETH, M. e THORLEY, N. (1998). "Teaching for Conceptual Change" in Fraser e Tobin (Eds) *International Handbook of Science Education*, 199-218. Great Britain: Kluwer Academic Publishers.
- HUMPHEYS, B., JOHNSON, R. e JOHNSON, D. (1982). "Effects of Cooperative, Competitive and Individualistic Learning on Student's Achievements in Science Class" in *Journal of Research in Science Teaching*, 19 (5), 351-356.
- JONASSEN, D. & TESSMER, M. (1996/7). An Outcomes-Based Taxonomy for Instructional Systems Design, Evaluation and Research, *Training Research Journal*, 2.
- MATTHEWS, M. (1998a). "Introductory Comments on Philosophy and Constructivism in Science Education" in Matthews (Ed) *Constructivism in Science Education*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

- MINTZES, J., WANDERSEE, J. E NOVAK, J. (2000). *Ensinando A Ciência Para A Compreensão*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, Coleção Plátano Universitária.
- MOREIRA, M. e BUCHWEITZ, B. (1993). *Novas Estratégias de Ensino e Aprendizagem*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.
- NOLA, R. (1998). "Constructivism in Science and Science Education: a Philosophical Critique" in Matthews (Ed) *Constructivism in Science Education*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- NOVAK, J. (1988). "Learning science and the science of learning" in *Studies in Science Education*, 15, 77-101.
- NOVAK, J. (1990). "Human Constructivism: a Unification of Psychological and Epistemological Phenomena in Meaning Making". Paper apresentado na Fourth North American Conference on Personal Construct Psychology, San Antonio, Texas.
- NOVAK, J. e GOWIN, B. (1999). *Aprender a Aprender*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.
- NOVAK, J. (2000). *Aprender, criar e utilizar o conhecimento*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.
- PETITOT, J. (1999). "Em direcção a uma física das ciências humanas". In *A ciência tal qual se faz*, coordenação e apresentação de Fernando Gil. Lisboa: Edições João Sá da Costa.
- PIAGET, J. e GARCIA, R. (1987). *Psicogénese e História das Ciências*. Lisboa: Public. Dom Quixote.
- POINCARÉ, H. (1970). *Ciência e Hipótese*. Alfragide: Galeria Panorama
- POSNER, G., STRIKE, K., HEWSON, P. e GERTZOG, W. (1982). "Accommodation of a Scientific Conception: Toward a Theory of Conceptual Change" in *Science Education*, 66(2), 211-227.
- SANTOS, M. (1998). *Mudança Conceptual na Sala de Aula*. Lisboa: Livros Horizonte.
- SAVERY, J. & DUFFY, T. (1996). Problem based learning: An instructional model and its constructivist framework. In B. Wilson (Ed.), *Constructivist learning environments: Case studies in instructional design* (pp. 135-148). New Jersey: Educational Technologies Publications.
- SCHWAB, J. (1964). "Problems, Topics and Issues" in S. Elam, *Education and the Structure of Knowledge*. Chicago, IL: Rand McNally.
- SLAVIN, R. (1991). "Synthesis of Research on Cooperative Learning" in *Educational Leadership*, 48, 71-82.
- SOLOMON, J. (1994). "The Rise and Fall of Constructivism" in *Studies in Science Education* 23, 1-19
- STAHL, R. (1994). "The Essential Elements of Cooperative Learning in the Classroom". http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed370881.html
- SUCHTING, W. (1992). "Constructivism Deconstructed" in *Science & Education*, 1(3), 223-254
- TOULMIN, S. (1972). *Human Understanding. Vol 1: The Collective Use and Evolution of Concepts*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- VALADARES, J. (1995). *Concepções Alternativas no ensino da Física à luz da Filosofia da Ciência*, Vol.s 1 e 2. Tese de Doutoramento. Lisboa: Universidade Aberta.
- VALADARES, J. (1999). *O Vê de Gowin: um instrumento poderoso de construção conceptual*. Actas do VII Encontro Nacional - Educação em Ciências que decorreu na Universidade do Algarve.
- VALADARES, J. (2000). "A importância Epistemológica e Educacional do Vê do Conhecimento". Conferência do III Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa in *Proceedings do III EIAS*: Universidade Aberta e IIE.
- VALADARES, J. (2001). *Estratégias Construtivistas e Investigativas no Ensino das Ciências*. Conferência proferida no Encontro «O Ensino das Ciências no Âmbito dos Novos Programas», na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
- WILSON, B. (Ed.) (1996). *Constructivist learning environments: Case studies in instructional design*. New Jersey: Educational Technologies Publications.

APÊNDICE – UM MAPA CONCEPTUAL CONSTRUÍDO POR UMA DAS ALUNAS

X Encontro Nacional de Educação em Ciências

Departamento
de
Educação

ACTAS

Centro de
Investigação em
Educação
(FCUL)

Unidade de
Investigação
Educação e
Desenvolvimento
(FCTUNL)

Centro
Interdisciplinar
de Estudos
Educação
(ESEL)

Setembro de 2003